

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**SHAMRATOV Shokir Zokirovich**Cardiac Surgery of the Samarkand Regional
Multidisciplinary Children's Clinical Hospital**AKHMEDOV Yusuf Makhmudovich**

DSc, professor

Samarkand State Medical University

YUSUPOV Anvar Sabirovich

DSc, Associate Professor

Tashkent Pediatric Medical Institute

SAIDOV Maksud Arifovich

PhD

National Center of Pediatrics
of the Republic of Uzbekistan**MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE
(REVIEW ARTICLE)**

For citation: Shamratov Shokir Zokirovich, Akhmedov Yusuf Makhmudovich, Yusupov Anvar Sabirovich, Saidov Maksud Arifovich. Myocardial protection methods in cardiac surgery practice (review article) // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.417-423

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316936>**SUMMARY**

Protecting the myocardium during surgery is one of the main problems in cardiovascular surgery. In surgery, it is preferable to operate on an immobilized and bloodless myocardium, at the same time, it is necessary that the myocardium is well protected and able to restore its activity. These conditions are implemented through modern methods of cardioplegia. In the general structure of cardiosurgical operations, operations performed with artificial blood circulation take a leading place. Despite the very rapid development of endovascular methods for the treatment of cardiovascular diseases, operations with artificial blood circulation in our country will remain relevant for a long time due to the great need in the treatment of this group of patients, especially patients with cardiovascular diseases.

Keywords: pediatric cardiac surgery; cardioplegia; intraoperative intracellular induction; septal heart defects; cardiac resuscitation.

ШАМРАТОВ Шокир Зокирович

Самаркандской областной многопрофильной детской клинической больницы

АХМЕДОВ Юсуф Махмудович

доктор медицинских наук, профессор

Самаркандского государственного медицинского университета

ЮСУПОВ Анвар Сабирович

доктор медицинских наук, доцент

Ташкентского педиатрического медицинского института

САИДОВ Максуд Арифович

Директор Национального центра педиатрии Республики Узбекистан

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МИОКАРДА В КАРДИОХИРУРГИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

АННОТАЦИЯ

Защита миокарда во время операции является одной из основных проблем сердечно-сосудистой хирургии. В хирургии предпочтительнее оперировать иммобилизованный и обескровленный миокард, при этом необходимо, чтобы миокард был хорошо защищен и способен восстанавливать свою деятельность. Эти условия реализуются с помощью современных методов кардиopleгии. В общей структуре кардиохирургических операций ведущее место занимают операции, выполняемые с искусственным кровообращением. Несмотря на очень быстрое развитие эндоваскулярных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, операции с искусственным кровообращением в нашей стране еще долго будут оставаться актуальными в связи с большой потребностью в лечении этой группы больных, особенно больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ключевые слова: детская кардиохирургия; кардиopleгия; интраоперационная внутриклеточная индукция; септальные пороки сердца; сердечная реанимация.

SHAMRATOV Shokir Zokirovich

Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar klinik shifoxonasi

AXMEDOV Yusuf Maxmudovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YUSUPOV Anvar Sobirovich

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

SAIDOV Maqsud Arifovich

O'zbekiston Respublikasi Milliy pediatriya markazi direktori

KARDIOJARROHLIK AMALIYOTIDA MIYOKARDNI HIMOYA QILISH USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

Jarrohlik paytida miokardni himoya qilish yurak-qon tomir jarrohligining asosiy muammolaridan biridir. Jarrohlikda immobilizatsiyalangan va qon ketgan miokardda operatsiya qilish afzalroqdir, shu bilan birga miokard yaxshi himoyalangan bo'lishi va o'z faoliyatini tiklay olishi kerak. Ushbu shartlar kardioplegiyaning zamonaviy usullari yordamida amalga oshiriladi. Kardiojarrohlikning umumiy tuzilishida kardiopulmonar bypass bilan bajariladigan operatsiyalar yetakchi o'rinni egallaydi. Yurak-qon tomir kasalliklarini davolashning endovaskulyar usullari juda jadal rivojlanishiga qaramay, mamlakatimizda yurak-o'pka aylanma operatsiyalari bemorlarning ushbu guruhini, ayniqsa, yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni davolashga bo'lgan katta ehtiyoj tufayli uzoq vaqt davomida dolzarb bo'lib qoladi.

Kalit so'zlar: bolalar kardiojarrohligi; kardioplegiya; intraoperativ hujayra ichi induktsiyasi; septal yurak nuqsonlari; yurak reanimatsiyasi.

Kirish. Jarrohlik amaliyotida miokardni himoya qilish yurak-qon tomir jarrohligidagi asosiy muammolardan biridir. Jarrohlikda immobilizatsiyalangan va qonsiz miokardda operatsiya qilish afzal, shunga bilan birga, miokard yaxshi himoyalangan va o'z faoliyatini tiklashga qodir bo'lishi

zarur. Bu shartlarning kardioplegiyaning zamonaviy usullari orqali amalga oshiriladi [7, 17, 18, 23, 29, 31].

Kardiojarrohlik operatsiyalarining umumiy strukturasida aynan sun'iy qon aylanishi bilan o'tkaziladigan operatsiyalar yetakchi o'rin tutadi. Yurak-qon tomir kasalliklarini davolash uchun endovaskulyar usullarning juda jadal rivojlanishiga qaramay, mamlakatimizda sun'iy qon aylanishi bilan kechadigan operatsiyalari ushbu guruh bemorlarni, ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni davolashda ehtiyoj kattaligi tufayli uzoq vaqt davomida dolzarb bo'lib qoladi [6, 9].

Tadqiqot maqsadi. Dunyo ilmiy hamjamiyati tomonidan tan olingan ilmiy ma'lumotlar bazalari (Elsevier, PubMed, Web of Science va boshqalar) bilan bevosita ishlagan holda miokardni intraoperatsion himoya usullarini tahlil qilish.

Tadqiqot maqsadi va usullari. Ilmiy bazalardagi mavzuga oid ma'lumotlar tadqiqot materiali hisoblanib, yig'ilgan ma'lumotlar qiyosiy va statistik usullarda analiz qilinib xulosalar olindi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Sun'iy qon aylanishi bilan kechadigan operatsiyalarda kardioproteksiya kontseptsiyasi bir nechta sohalarni qamrab oladi, ulardan etakchisi mahalliy miokardni himoya qilishdir. Kardioplegiya - miokardni mahalliy himoya qilishning yagona umume'tirof etilgan usulidir [9, 10, 18, 32, 33]. Miokardni himoya qilish samaradorligini oshirish kardioplegiya parametrlarini optimallashtirish orqali osonlashtiriladi.

Kardioplegik tutilish davrida miyokard perfuziyasining eng samarali yechimlarini ishlab chiqish, to'xtab turgan yurakning harorat rejimlarini optimallashtirish va ishemiyadan keyin miyokardda qon oqimini tiklash usullarini ishlab chiqish nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi [34, 35].

Antioksidant fermentlar faolligini sezilarli darajada pasayishiga olib kelishi haqida ishonchli eksperimental va klinik dalillar olingan. Shuning uchun kardiomyositlarning antioksidant potentsialini tiklash miyokardni himoya qilishning patogenetik jihatdan asoslangan yondashuvi ekanligini taxmin qilish juda mantiqiy [36, 37, 38, 39, 40].

Miyokardning funktsional foydaliligini saqlab qolgan holda intraoperativ ishemik va reperfuzion shikastlanish xavfini kamaytirishdir. Miyokardni himoya qilish kontseptsiyasi operatsiyaning asosiy bosqichini amalga oshirishda, birinchi navbatda, jarrohlik taktikasini o'z ichiga olgan bir qator usullarni o'z ichiga oladi. Miyokardni himoya qilish usullarining yagona va umume'tirof etilgan tasnifi mavjud emas [7, 41], ammo kontraktil funktsiya holatiga qarab, kardioproteksiya usullarini quyidagicha ko'rsatish mumkin (1-jadval):

1-jadval - Miyokardni himoya qilish usullari

Yurak faoliyati holati	Usullar
Ishlayotgan yurak	1. Bo'sh, ammo urib turgan yurakda doimiy koronar perfuziya. Koronar arteriyalar yoki koronar sinusning og'zidan kislorodli qon bilan ta'minlangan izolyatsiyalangan koronar perfuzion
Fibrilatsiyangan yurak	1. Elektr impulsi (elektr fibrilatsiyasi) ta'sirida boshlangan. 2. Izolyatsiya qilingan koronar gipotermik perfuziya bilan boshlangan (gipotermik)
To'xtilgan yurak	1. Miyokardiyal gipotermiya. 2. Farmakologik yurak tutilishi yoki kardioplegiya.
Turli xil usullarning kombinatsiyasi	

Doimiy haroratda bo'shatilgan yurakda koronar perfuziya 30 daqiqadan 3 soatgacha davom etadigan sun'iy qon aylanishi ostida operatsiyalarni bajarishga imkon beradi. Ushbu usulning asoratlari va kamchiliklari havo emboliyasi xavfi, miyokardda suyuqlik to'planishi, chap qorincha geometriyasining o'zgarishi, bu koronar qon oqimining patologik qayta taqsimlanishiga va natijada miyokard ishemiyasi joylarining paydo bo'lishiga olib keladi. Qo'shimcha umumiy gipotermiya bo'lmasa, yurakdagi manipulyatsiya vaqti 30 daqiqa bilan cheklangan [2].

Aorta qopqog'ida operatsiyalar paytida to'g'ridan-to'g'ri teshigiga maxsus kanullya orqali kislorodli qon bilan ta'minlangan koronar arteriyalarning izolyatsiyalangan uzluksiz perfuziyasi. Biroq, individual anatomik xususiyatlar, jarrohlik maydonini tasavvur qilish uchun tanaffuslar paytida qon bilan ta'minlash zarurati, teshik va tomirlarning mexanik va barotravma xavfi undan ehtiyotkorlik bilan va cheklangan foydalanishni talab qiladi [3 , 4].

Sun'iy elektr yoki gipotermik (izolyatsiya qilingan koronar hipotermik perfuzion) fibrilatsiyasi koronar qon oqimining pasayishiga, miyokard kislorodiga bo'lgan talabning pasayishiga olib keladi va jarrohlik aralashuvga imkon beradi, ammo kardiomyositlarning energiya zahiralari tezda iste'mol qilinadi, subendokardial qatlamning qon ta'minoti buziladi, bu erta operatsiyadan keyingi davrda kontraktil funksiyasining buzilishiga olib kelishi mumkin [5, 6].

Yurakning to'liq to'xtilishi, uning tizimli qon aylanishidan ajratilishi, uning bo'shliqlarida qon bo'lmagan sharoitda kardiojarrohlik qilishning afzalliklari aniq. Bu miyokardning energiyani tejash, jarrohning tinch va sifatli ishlashi uchun foydalidir va havo va moddiy emboliya xavfini kamaytiradi [17, 28]. Aortani qisish orqali yurakni gipoksik to'xtatish usuli himoya ta'siriga ega emas, jarrohning ish vaqtini 15 daqiqagacha cheklaydi, miyokardning qaytarilmas ishemik shikastlanish xavfi yuqori va hozirda qo'llanilmaydi [6, 29].

Kardioplegiya yurak mushaklarini barcha agressiya omillaridan himoya qila olmaydi. Okklyuzion va aorta davrida va okklyuzionidan keyingi davrda tarqoq ishemiya va reperfuziya bosqichida miyokardga zarar yetkazadigan jarayonlarning rivojlanishining bir necha bosqichlari mavjud. Shu bilan birga, yurak boshqa organlar va tizimlar bilan funktsional aloqada bo'lib, bu tananing stressga javobini belgilaydi [10, 23].

Miyokardni himoya qilish sifati bilan qoniqish darajasi pastligi kardioproteksiyaning yanada ilg'or usullarini ishlab chiqishni rag'batlantirdi. Hozirgi yurak jarrohlik aralashuvlarining aksariyati sun'iy qon aylanishi va kardioplegiya yordamida amalga oshiriladi. "Kardioplegiya" atamasi birinchi marta Sealy W. tomonidan 1958 yilda kiritilgan. Kaliy, magniy va neostigmin ionlarini o'z ichiga olgan eritmalar ishlab chiqilgandan so'ng, ular fibrilatsiyani oldini oldi va bu eritmalar koronar tomirlar tizimiga kiritilganda yurakning qaytarilishini keltirib chiqardi [30]. Shuningdek, kardioplegiyaning vazifalari jarrohlik aralashuvi paytida to'xtab qolgan yurakning energiya va suv-elektrolit gomeostazini saqlab qolishdir [16].

Yurakning energiya ehtiyojlari bazal metabolizm va qisqarish (kontraktillik) ehtiyojlaridan iborat. Umumiy ishemiyada ham, kardioplegiya sharoitida ham yurakning energiya holati, tarkibiy o'zgarishlar darajasi va uning funktsiyalarining qaytarilishi o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud. Agar yurak yuksiz ishlayotgan bo'lsa, miyokard energiya iste'moli 15 barobarga, diastolik fazada to'xtab qolsa, 100 barobarga kamayishi mumkin. Energiyani tejash tufayli ishemiyaga chidamliligini oshiradigan vaqtinchalik yurak to'xtashiga diastoladagi kontraktillikning elektrofiziologik mexanizmlarini quyidagi usullar yordamida inaktivatsiya qilish orqali erishiladi [34]:

- kaliyning hujayradan tashqari darajasining oshishi, bu kardiomyotsitlar membranalarining doimiy depolarizatsiyasiga olib keladi va K va Na^+ , Ca^{3+} -kanallarining tez va sekin ionlarini inaktiv qiladi [25, 26];

- kalsiy ionlarini membrana va kontraktil apparatdagi bog'lanish joylaridan siqib chiqarish uchun magniyning hujayradan tashqari darajasining oshishi [17];

- kalsiyning bir vaqtning o'zida kamayishi bilan natriyning hujayradan tashqari darajasini sitoplazmatik darajaga kamaytirish [2,4,19,28,34];

- koronar tomirlarga retseptorlar darajasida ta'sir qiluvchi va salbiy inotrop, xronotrop va dromotrop ta'sirga ega bo'lgan farmakologik preparatlarni kiritish (b-blokerlar, Ca^{2+} antagonistlari [1,3,5,6,7] .

Kardioplegiya taktikasi ikkita asosiy bosqichni o'z ichiga oladi:

1) induksiya - aortaga qisqichni qo'llash va koronar qon aylanishini to'xtatgandan so'ng, eritmani koronar tomirlar tizimiga dastlabki kiritish;

2) "ishlamayotgan" yurakda elektromexanik barqarorlikni va metabolik gomeostazni, qoida tariqasida , ma'lum vaqt oralig'ida yoki operatsiyaning keyingi bosqichi oxirida kardioplegik eritmani takroriy yuborish orqali ta'minlash [2,8,9] ,10,11,12,14] .

Kislorod bilan boyitilgan qon tarkibida maxsus eritmalar bilan (yoki ularsiz) aortadan qisqichni olib tashlashdan oldin boshqariladigan (HotShot) reperfuziya deb ataladigan uchinchi bosqichni ayrim manbalarda ajratib ko'rsatishadi [13,15,17,18,19,21, 22,25].

Miokardni ishemiya paytida himoya qilish uchun yurak faoliyatini tezda to'xtatib turish va hujayra tuzilmalarini uzoq vaqt davomida shikastlanishdan saqlab qolish qobiliyatiga ega bo'lgan eritmalarining yangi kimyoviy shakllari ishlab chiqilgan va ishlab chiqilmoqda [23, 24]. Tarkibiga ko'ra ular hujayradan tashqari (elektrolitlar konsentratsiyasi hujayradan tashqari suyuqlikka o'xshash) va hujayra ichidagi (kaltsiy va natriy ionlarining past konsentratsiyasi bilan) eritmalariga bo'linadi [26]. Birinchi guruhga Sankt-Tomas shifoxonasining yechimi (Rasmiy eritma nomi "Plegisol", Abbott kompaniyasi), eritma Tyers, eritma S. Fremes, mahalliy kolloid preparati "Konsol". Diastolda yurak to'xtashiga ushbu eritmalarda kaliy va magniyning yuqori miqdori tufayli erishiladi, kardiyomiositlar depolarizatsiyasining dastlabki bosqichini bloklaydi [27,28,29,30]. Ikkinchi guruh Bretschneider eritmasi va Custodiol bilan ifodalanadi. Hujayra ichidagi eritmalar kaltsiy va natriy ionlarining past miqdori bilan ajralib turadi, hujayra ichidagi suyuqlikni simulyatsiya qiladi. Ushbu ionlarning kamayishi tufayli yurak to'xtashi sodir bo'ladi [18,31]. Biroq, oxirgi eritmalaridan foydalanganda, sistolada yurak tutilishiga olib keladigan ion nomutanosibligini rivojlanish ehtimoli yuqori, shuningdek, kaltsiy o'z ichiga olgan eritmani qayta quyish paytida "kaltsiy paradoksi" ehtimoli mavjud [32, 33].

Tarkibi va ta'sir turiga qarab, kristalloid eritmalar odatda ta'sir turiga ko'ra quyidagilarga bo'linadi: hujayradan tashqari va hujayra ichidagi.

Hujayradan tashqari eritmalar. Hujayradan tashqari turdagi eritmalarining himoya funksiyasining asosi kaliy va magniy ionlarining konsentratsiyasining ortishi tufayli elektromexanik yurak to'xtatilishida yotadi. Metabolik jarayonlarning pasayishi elektromexanik to'xtash va hipotermiya tufayli yuzaga keladi. Kaliy blokadasining tarkibi va jarayonining soddaligi AOK qilingan eritmaning katta hajmini talab qilmaydi va kaliy yuvilganidan keyin tezda elektr faolligini tiklaydi. Biroq, bunday eritmalarining deyarli barcha turlari metabolik mahsulotlarni tozalash va pH ni barqarorlashtirish uchun 15-20 daqiqadan so'ng qayta infuzionni talab qiladi.

Jahon amaliyotida hujayradan tashqari turdagi kardioplegik eritma Hearse D.J. (1975) tomonidan taklif qilingan bo'lib, u eritmaning asosi sifatida kaliy, magniy va prokain o'z ichiga olgan Sankt-Tomas eritmasi edi. [24] 1986 yilda Hearse D.J. takroriy tadqiqotlardan so'ng Sent-Tomas eritmasini Plegisolga o'zgartirdi, unda Na /K / Ca nisbatini kamaytirdi, HCO₃ qo'shdi va prokainni olib tashladi [24,34].

Hujayra ichi eritmalar. Hujayra ichidagi kardioplegik eritmalaridan foydalanganda elektromexanik to'xtash printsiplari hujayra ichidagi va hujayradan tashqari muhitda elektrolitlar tarkibini natriy va kaltsiy ionlarining kamayishi bilan tenglashtirishdan iborat bo'lib, bu hujayraning mexanik ishini imkonsiz qiladi. Eritmalarining katta bufer sig'imi, shuningdek, aminokislotalarning tarkibi hujayradan tashqari eritmalariga nisbatan bir qator afzalliklarni yaratadi.

1964 yilda o'tkazilgan tajribalar asosida Bretschneider H.J. bufer tizimi gistidin, triptofan va magniy yordamida yurakni to'xtatish uchun hujayra ichidagi kristalloid past konsentratsiyali kalsiy va prokain (NTK eritmasi - "Custodiol") eritmasini ishlab chiqdi [16]. Qonning ikki baravar ko'proq buferlik qobiliyatiga ega bo'lgan Custodiol eritmasi 2 soatlik bitta dozadan keyin yurak himoyasini ta'minlaydi. Aynan shu xususiyat organ transplantatsiyasida eritmadan muvaffaqiyatli foydalanish imkonini berdi.

Xulosalar. Qon kardioplegiyasidan qulay foydalanish bo'yicha ko'plab ishlarga qaramay, sovuq farmakoplegiya hali ham yurak jarrohligida o'z o'rnini mustahkam egallab qolmoqda. Qonning ikki baravar ko'proq buferlik qobiliyatiga ega bo'lgan Custodiol eritmasi 2 soatlik bitta dozadan keyin yurak himoyasini ta'minlaydi va bu uning klinik amaliyotda qo'llanilayotgan boshqa eritmalar oldida ustunligini korsatadi. Aynan shu xususiyat organ transplantatsiyasida eritmadan muvaffaqiyatli foydalanish imkonini beradi.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Аверина, Т.Б. Современные стратегии защиты миокарда у детей/Т.Б.Аверина, Р.Р. Мовсесян, Г.А.Шебаев// Детские болезни сердца и сосудов.-2007.-N:5.-С.45-53
2. Бокерия, Л.А. Руководство по сердечно-сосудистой хирургии/ Под ред.В.И.Буроковского, Л.А.Бокерия –М., 1996 г.
3. Бокерия, Л.А. Актуальные вопросы интраоперационной защиты миокарда (кардиология)/Л.А. Бокерия, Р.Р. Мовсесян, Р.А.Мусина//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -1998.-N:5/ -С.63-70
4. Бокерия, Л.А. Защита миокарда новорожденных и детей первого года жизни при хирургическом лечении пороков сердца.
5. Бокерия, Л.А. Операции при врожденных пороках сердца у детей раннего возраста в институте грудной (сердечно-сосудистой) хирургии/Л.А. Бокерия, С.П.Глянцев, Ю.Н.Онищенко// Детские болезни сердца и сосудов.- 2009. -4.С.N:5-13
6. Бокерия, Л.А. Толщина миокарда желудочков в нормальных детских сердцах/Л.А. Бокерия, О.А.Махачев, М.С. Нанова и др// Детские болезни сердца и сосудов.-2006. N:5.-С.3-10
7. Болдыриев, А.А. действие гистидинсодержащих пептидов в условиях ишемии и реперфузии изолированного сердца/ А.А.Болдыриев, В.В.Алабовский, А.А. Винокурон и др// Биохимия -1997.-Т.62, выпуск 1. –С.91-102
8. Болдыриев, А.А. Карнозин. Биологическое значение и возможности/Под ред.А.А.Болдыриев// М.:Издательство МГУ -1998. С.82-105
9. Болдыриев, А.А.Сравнение защитного действия карнозина и ацетилкарнозина в процесс кардиологии/А.А.Болдыриев, В.В.Алабовский, А.А. Винокурон и др// Бюлл.эксперимент. биол. И мед. -1999. – Т.127, N:3 – С.290-294
10. Мадашенков, А.И. Кардиология//Лекции по сердечно-сосудистой хирургии/ Под ред.Л.А. Бокерия. В 2-х т. –М, 2001. Т.2 –С.185-199
11. Мовсесян. Р.Р. Защита миокарда при операциях на открытом сердце//Лекции по сердечно-сосудистой хирургии/ Под ред.Л.А. Бокерия. В 2-х т. –М, 2001. Т.2 –С.203-217
12. Мовсесян. Р.Р. Дополнительный противоншемический эффект карнозина и его производных в кардиологическом растворе / Р.Р.Мовсесян.С.А. Алиханов, Э.Д. Нисневич, Р.А.Серов и др// Бюллетень НЦССХ им.А.Н. Бакулева РАМН.-2008, -Т.9. 1-С.98-105
13. Смоленский А.В. Современные тенденции интраоперационной защиты миокарда//Сердечно-сосудистые заболевания Том 2 2011 г
14. Allen, V.C Pediatric myocardial protection: an overview /M.J. Barth, M.N. Ilbawi // Sem.Thorac. Cardiovasc. Surg. -2001. –vol.13. – P56-72
15. Begum,G Physiological role of carnosine in contracting muscle /G.Begum, A.Cunliffe ,M.Leveritt//Int J. Sport Nutr. Exere.Metab. -2005. –Vol. 15(5) P.493-514.
16. Bretschneider, H.J. Myocardial protection /H .J. Bretschneider// J. Thorac.Cardiovasc. Surg. -1980. –vol.28. – P295-302
17. Buckberg, G.D.Mycardial protection:an overview / G.D. Buckberg // Semin, J. Thorac.Cardiovasc. Surg. -1993. –vol.5. – P98-106
18. Caputo,M, Warm-blood cardioplegia with low or high magnesium for coronary bypass surgery// European Journal of cardo-thoracic surgery, 2010 Vol.127 p.41-52
19. Chambers, D.J. Cardioplegia and cardiac surgery, Pharmacological arrest during global ischemia and reperfusion // Pharmacology and therapist, 2010 Vol.127 p.41-52
20. Doenst , T. Three good reasons for heart surgeons to understand cardiac metabolism / T. Doenst. H.Bugger, M. Schwarzer, G.Faerber, M.A.Borger, F.W.Mohr// Eur.J.Cardiothorac.Surg.-2008. Vol.33.- P.862-871

21. Edwards.R.A controlled trial of substrate-enhanced, warm reperfusion (shot shota) versu simple reperfusion/R. Edwards. T.Treasure, M.Hossein-Nia et. al //Ann.Thorac.Surg- 2000. - Vol.69.-P551-555
22. Engelman.R.M Leviesky S.A textbook of clinical cardioplegia/ R .M Engelman// U.S.A,N.Y.C, <Future publishing company> -1992.
23. Hans J.Geisoder Colid crystallated cardioplegia/Hans J.Geisaler and Uwe Melhorn//MMCTS (January9, 2006)doi:10.1510
24. Hearse, D.J.Protection of the ischemic mycardium cardioplegia/D.J Hearse,M.Brainbridge,P..Jynge-New York :Raven Press,1981
25. Jacob.S is blood cardioplegia superior to crystalloid cardioplegia?//Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2008.vol.7.491
26. Janping.I. Optimal cardioplegia solution during cardiopulmonary hypass: crystall or blood,single or repeated dose?//Indian journal of extra-corporeal technology, vol.20.issue 1, 2010.p.32
27. Jonas. R.A .Mycardial protection for neonates and infants/R.A. Jonas//Thorac.Cardiovasc.Surg.-1998 .vol.46.-P288-291
28. Magovern.J.A. Protection of the immature mycardium.An exprimental evalution of topical cooling, single-dosw, and multidose administration of St.Thomas Hospital cardioplegic solution/ J.A. Magavern, W.E.J.Pae, J.A.Waldhausen //J.Thorac.Cardiovasc.Surg.-1998. Vol.96. P-408-413
29. Rizaev E. A. et al. Features of Surgical Correction of Complicated Forms of Cholelithiasis in the Elderly and Senile Age //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – T. 18. – C. 17-24.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000